

«QADIMIY XORAZM HUDUDIDAGI ME'MORIY
OBIDALARI»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596458>

Ochilov Iskandar

Guliston davlat universiteti

Tarix yo'nalish talabasi

Annotatsiya:Maqolada " Qadimiy Xorazm hududidagi me'moriy obidalar" Madaniy meros ob'ektlari xalqning bebaho boyligi, me'moriy yodgorliklarni saqlash va ulardan oqilona foydalanish, ularni asrash va avlodlarga bezavol yetkazish masalasi ko'tariladi.

Kalit so'zlar:Memoriy obida ,madaniy meros,me'moriy yodgorlik , paxsa devor.

Аннотация:В статье «Архитектурные памятники на территории древнего Хорезма»поднимается вопрос о бесценном богатстве народа, сохранении и рациональном использовании памятников архитектуры, их сохранении и передаче будущим поколениям.

Ключевые слова:мемориал, культурное наследие, памятник архитектуры, стена пакса.

Abstract:The article "Architectural monuments in the territory of ancient Khorezm" raises the issue of invaluable wealth of the people, preservation and rational use of architectural monuments, their preservation and transmission to future generations.

Keywords: Memorial, cultural heritage, architectural monument, cotton wall.

O'rta asrlarga oid Janubiy Orol bo'yidagi (Xorazm-Qoraqalpog'iston vohasi) yodgorliklarning me'morchiligi, qurilish uslubi, obida holati tekshirilib saqlanishi hanuzgacha to'liq o'rganilmagan. Bugungi kunda dunyoning yetti iqlimidan oqib kelayotgan sayyohlarni lol qoldirayotgan jonli guvohlarimiz paxsa-xom g'isht devorli me'moriy yodgorliklari Qadimiy Xorazm qurilishda va me'morchilikda naqadar yuksak taraqqiy qilgan davlat bo'lganligini ko'z-ko'z qilib turibdi. Planetamizning eng qadimgi sivilizatsiyasidan biri hisoblangan Qadimiy XorazmUrartu bilan Vaviloniyaga tengdosh davlat Osiyodagi eng katta daryo-Amudaryo sohilida barpo etilgan. [1]

Buyuk fan arboblari S.P. Tolstov va Ya. G'ulomovlarning ma'lumotlariga asosan miloddan avvalgi bir minginchi yillarning boshidanoq Xorazm sharqdagi eng rivojlangan qudratli davlat bo'lgan, o'sha davrdanoq vohada ilm - fanga asoslangan holda me'morchilik-qurilish rivojlangan. Janubiy Orol bo'yidagi qal'alar yani Qadimiy Xorazm qal'alari oddiy loydan - paxsa devor, xom g'ishtlardan qurilgan, ammo ushbu

paxsa devor yodgorliklarini ilmiy tadqiq qilganimizda, ular o'ziga xos murakkab arxitektura asosida, juda yuqori darajada arifmetik va geometrik hisoblar asosida qurilgan. Paxsa devor qal'alari eng muhim joy bo'lib, u nafaqat to'siq, balki asosiy jangovar sarhad hamdir. Devorlar bir qator muhim elementlaridan tarkib topib, bular, jumladan, asos, devorning o'zi, pilyastr, kontrfors (g'isht tirgovich), shinak, burj, darvoza va boshqalardir. Oralig'ida otish yo'lagi bo'lgan qo'shdevor qadimgi Xorazm harbiy me'morchiligiga eng ko'p darajada xos bo'lgan xodisadir. Qadimda qo'rg'onlarning xom g'ishtli xonalari mumkin qadar ixcham bo'lgan. [3] Bu vohadagi qal'alarning katta ko'pchiligi bizning eramizdan ancha ilgari qad ko'targan bo'lib, ularning binokorlari matematika bilan geodeziyani, astronomiya bilan meditsinani yaxshi bilganlar, hamda shaharsozlik, me'morchilik, rassomchilik san'atini mukammal egallagan kishilar bo'lgan. [4]

Tarixiy me'moriy yodgorliklarni saqlash va ulardan foydalanishga oid dunyodagi

TO'PROQQAL'A

Mil. I-IV asrlar.

KATTA GULDURSUN

Qal'a mil.av. III-IV asrlar, mil. XII-XIII asrlar

samarador yo'nalishlar bo'yicha YuNESKO tashabbusi bilan 413 ta qadimiy shaharlar hududidagi Butunjahon moddiy madaniy meros yodgorliklari ro'yxatiga 1007 ta ob'ektlardan 779 tasi kiritilganligi bilan diqqatga sazovordir. [2] YuNESKO, BMT, ICOMOS kabi nufuzli tashkilotlar tomonidan madaniy meroslarimizni saqlash va ularni kelajak avlodga yetqazish bo'yicha – Butun jahonning madaniy va tabiiy merosni himoya qilish to'g'risidagi konvensiyasi (1972); Tarixiy qal'alarni himoya qilish haqidagi xalqaro xartiya (Vashington xartiyasi, 1987); Tarixiy yodgorliklarni, qal'alar guruhini va diqqatga sazovor joylarni ro'yxatga olish bo'yicha asosiy qonun qoidalari (1996); Konservatsiya, tahlil qilish va me'moriy yodgorliklarning tuzilishini qayta tiklash bo'yicha asosiy qonun-qoidalari (2003); Madaniy meros yodgorliklar xisoblangan – tuzilma, ob'ekt harobalarining atrofini saqlab qolish bo'yicha Sian deklaratsiyasi (2005) kabi xalqaro hujjatlarning muntazam ravishda qabul qilinishi bu sohaning naqadar muhimligini ko'rsatib beradi. [5]

QO`YQIRILGAN QAL`A (Mil.av. IV asr – mil. IV asr)

Mustaqillikning dastlabki yillaridanoq madaniy meros ob`ektlarini muhofaza qilish davlat siyosati darajasiga ko`tarildi. Hozirgi kunda respublikamizda mavjud 7000 dan ziyod yodgorliklardan -2500 tasi me`moriy yodgorliklar, 2700 tasi arxeologik yodgorliklar va 1800 tasi monumental yodgorliklar bo`lib, ularning barchasi davlat muhofazasiga olingan.[6]

Mamlakatimizni jadal rivojlantirishga qaratilgan Harakatlar strategiyasida shaharsozlik va me`morchilikni yanada takomillashtirish, me`moriy yodgorliklarni saqlash va ulardan oqilona foydalanish borasidagi muammolarni hal etish chora-tadbirlari belgilangan. –Madaniy meros ob`ektlari xalqning bebaho boyligi, ularni asrash va avlodlarga bezavol yetkazish barchamizning burchimizdir.[7]

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytishimiz kerakki antik davrlarda Janubiy Orol bo`yidagi Qadimiy Xorazmning davlat bo`lib shakllanishi. Butun O`rta Osiyoda, ayniqsa Janubiy Orol bo`yida, boshqa yerlarga qaraganda daxmalar va nihoyatda ko`p ossuariylar topilgan. Quyqirilgan qal`a, To`proqqal`a, Katta Guldursun va Qal`aliqir atrofida yuzlab dafn qutilari kashf etilgan bu degani barcha yodgorliklar bir davrga oid ekanligini bildiradi.

ADABIYOTLAR

- 1.Xorazm safari kundalıkları. Toshkent-2009. 155 b.
- 2.Spisok vseirnogo naslediye YuNESKO <http://wbe.unesco.org/en/list>.
3. Tatqiqot uz. O`zbekistonda ilmiy amaliy tadqiqotlar mavzusidagi konfirensiya materiallari Toshkent 2020 yil 30 sentyabr №20
4. Kaliyev Nadjibulla Muratovich “Qoraqalpog`iston tarixiy Me`moriy yodgorliklarini saqlash va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish” Arxitektura fanlari bo`yicha Falsafa Doktori (Phd) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya Toshkent 2021 y.

5. «Birlashgan Boshqaruv Rejasi 2017-2022 Ichan Qal`a, Umumjahon Madaniy Merosi»

6. Durdiyeva Gavxar Salayevna “ Xiva me`moriy yodgorliklarini saqlash va ta`mirlash metodologiyasini takomillashtirish” Ma`ruza shaklidagi arxitektura bo`yicha Fan Doktori (dsc) Dissertatsiyasi Toshkent – 2017y.

7. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalar bilan yig`ilishdagi ma`ruzasi. 01.07.2017 y.